

BENEFÍCIOS DOS SISTEMAS GERENCIAIS NAS ORGANIZAÇÕES: ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA NA ÁREA DA SAÚDE

Matheus Saraiva de Alencar, Paulo Cristiano de Oliveira.

FATEC Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - Cidade A. E. de Carvalho, São Paulo – SP, Brasil,
matheuss.a.rb@gmail.com

FATEC Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - Cidade A. E. de Carvalho, São Paulo – SP, Brasil,
oliveirapco@hotmail.com

RESUMO. A principal função de um gestor é tomar decisões e definir as políticas da organização com base nos dados gerados em seu trabalho diário, logo os sistemas gerenciais são de grande importância, buscando soluções para a melhoria contínua dos processos, produtos e serviços. Este artigo tem como objetivo identificar os benefícios, e possíveis deficiências na utilização de sistemas gerenciais em uma empresa na área da saúde localizada na cidade de São Paulo. O método de pesquisa foi o estudo de caso, realizado perante pesquisa com os gestores responsáveis pelo setor de suprimentos e distribuição de produtos, para obter informações sobre os sistemas utilizados e quais atribuições são disponibilizadas. Os resultados deste estudo demonstram que os sistemas gerenciais são de grande importância para as organizações em diferentes setores e níveis hierárquicos, citados no referencial e definidos na pesquisa. As deficiências destes sistemas encontradas envolvem a falta de integração entre eles e os métodos de entrada de dados.

Palavras-chave. Sistemas gerenciais, benefícios, organização, saúde.

ABSTRACT. The main function of a manager is to make decisions and define the policies of the organization based on the data generated in their daily work, so management systems are of great importance, seeking solutions for continuous improvement of processes, products and services. This article aims to identify the benefits and possible deficiencies in the use of management systems in a healthcare company located in the city of São Paulo. The research method was the case study, conducted before research with the managers responsible for the supply and distribution of products, to obtain information about the systems used and what attributions are available. The results of this study demonstrate that management systems are of great importance to organizations in different sectors and hierarchical levels, cited in the framework and defined in the research. The shortcomings of these systems found involve the lack of integration between them and the data entry methods.

Keywords. Management systems, benefits, organization, health.

1. INTRODUÇÃO

As organizações estão crescentemente executando ações e desenvolvendo meios com finalidade de aperfeiçoar seus métodos para obter melhores resultados. A partir desta deixa encontrou-se um novo potencial para pesquisa, neste caso os sistemas gerenciais, que auxilia a empresa a alcançar suas

metas por meio de funções de planejamento e controle, fornecendo informações sobre o passado, o presente e o futuro projetados sobre os efeitos relevantes dentro e fora da organização como diz Oliveira (2005).

Porto e Bandeira (2006) remetem que a utilização de sistemas de informação pelas empresas hoje em dia é praticamente inevitável pois o volume de informações contida dentro de um pequeno negócio já exige que o mais simples sistema seja escolhido dentro de uma gama crescente deles. A competitividade dentro do mercado também exige que produtores se mantenham além de atualizados em constante mudança e aprimoramento, motivando as organizações a procurar um eficiente molde de sistemas assegurando mais assertividade e eficácia em suas tomadas decisórias.

Podemos definir sistemas gerenciais como um conjunto de ferramentas que se relacionam da melhor forma, fazendo parte do controle, do planejamento e da análise de resultados que uma organização necessita para o aprimoramento de seus métodos. Existe um grande leque de sistemas que podem ser adotados, cada um com uma finalidade e técnicas que se moldam de acordo com as necessidades impostas pela empresa, como diz Oliveira (2002).

Os sistemas gerenciais tem sido cada vez mais importantes para o crescimento dos sistemas operacionais (que são mais básicos e apenas recebem comandos dos usuários) e novos modelos de gestão dentro das organizações. Já que segundo Batista (2012) a função de uma organização empresarial é obter lucros por meio da produção de bens ou serviços. Sendo assim, as informações contidas nos sistemas é de suma importância para que decisões sejam tomadas da melhor forma, promovendo melhorias e ajustes no planejamento de projetos, trazendo uma qualidade superior no apontamento de erros e melhoria das organizações, além de coordenar melhor as funções de outros setores e dos sistemas mais básicos.

Não podemos deixar de fora desta introdução, um dos fatores mais importantes, as pessoas encarregadas de utilizar esses sistemas, como foi citado por Porto e Bandeira (2006), a elaboração dos procedimentos de coleta de dados disponíveis e do bom uso das ferramentas é de suma importância para que os resultados sejam impactantes e que as melhores decisões sejam tomadas no gerenciamento organizacional.

Inicialmente será abordado os sistemas de um modo geral, a relevância destes sistemas gerenciais, para que servem, como são utilizados e qual a melhor forma de aplica-los dentro de uma empresa obtendo melhores resultados em sua produção e desenvolvimento no mercado.

Assim, o objetivo deste artigo é levantar dados a partir de uma pesquisa qualitativa com gerentes da área da saúde que traz questões sobre os benefícios dos sistemas adotados, suas ferramentas e o bom uso das mesmas, tendo como finalidade a comprovação do embasamento teórico.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Batista (2012) diz que sistemas na maioria das vezes é visualizado como sistemas de computação que automatizam as tarefas diárias, mas o conceito de sistemas é muito mais amplo.

A partir desta ideologia iremos abordar teorias sobre sistemas e seus componentes, que ao longo dos anos foram compreendidos em diversas formas, maneiras e métodos, havendo um melhor

entendimento e desenvolvimento da temática.

Von Bertalanffy (2008) criador da teoria geral dos sistemas diz que um sistema é considerado o conjunto de elementos interdependentes, um todo organizado, ou partes que interagem, formando um todo unitário e complexo. Tendo características básicas: elementos, relações entre elementos, objetivo comum e meio ambiente. Introduzindo assim este conceito a ser aplicado em todas as áreas.

Podendo assim perante o autor ser dividido em duas vertentes: sistema aberto e fechado. Fechado é um sistema que não sofre alteração externa, seus elementos apenas interagem entre si. Aberto sofre alterações internas e externas, interagindo entre seus elementos, sofrendo também influência dos elementos externos, subsistemas ou sistemas.

Dentro do conceito sistema de informação há três componentes básicos segundo Laudon (2007): entrada de dados, o processamento destes dados com intenção de obter os melhores resultados e a saída das informações processadas.

Ainda segundo o autor um sistema de informação envolve as proporções humanas, tecnológicas e organizacionais. Humana como desenvolvimento de treinamentos, comportamento profissional e administração frente aos sistemas, tecnológica envolvendo a parte física como software e hardware e a organizacional que dá a base hierárquica da organização, processos e cultura da organização.

O'Brien (2006) abrange um sistema com elementos que interagem entre si. Entrada que capta os componentes que entram no sistema para serem processados. Processamento onde os dados da entrada são processados devidamente conforme predefinição. Saída obtendo o resultado final da ação de processamento, podendo ter assim vários tipos de saída, lucro, quantidade, produção. Ambiente onde o sistema está envolvido, sendo interferido pelo ambiente, necessitando se adaptar e se manter em constante manutenção. Retroação, instrumento que retorna uma informação devido a saída, tendo assim noção de funcionamento do sistema para obter suas metas. E o controle que faz o monitoramento deste retorno para sua reformulação, sendo norteado para o seu objetivo.

Dentro da visão de Pereira e Fonseca (1997) os sistemas de informação são mecanismos de apoio a gestão, desenvolvidos com base na tecnologia de informação e com suporte da informática para atuar como condutores das informações que visam facilitar, agilizar e otimizar o processo decisório nas organizações.

Existem basicamente quatro níveis de sistemas dentro de uma organização:

- Sistema de Processamento de Transações (SPT) : Estes sistemas são utilizados no meio operacional das empresas, em plataformas que as atividades são rotineiras e repetitivas, fazendo o trabalho ser mais ágil e produtivo. Armazena uma quantidade de informações exponencialmente considerável, vindo ser útil aos outros sistemas.
- Sistemas de Apoio a Decisão (SAD) : Por sua vez os SADs são de grande importância baseados nos dados que os SPTs armazenam, porém em níveis gerenciais. Dão suporte aos gestores sendo flexível, dando uma resposta em pouco tempo para melhor tomada de decisão de problemas pouco estruturados.
- Sistemas de Apoio ao executivo (SAE) : O ambiente executivo é de grande importância para o planejamento estratégico, sendo assim, este sistema de suporte e ajuda aos executivos ao estabelecerem objetivos e metas. São projetados para dar auxílio a problemas estruturados, mostrando gráficos, relatórios e afins.

Por último iremos tratar do sistema em questão da pesquisa em um modo mais abrangente e detalhado.

2.2 SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (SIG)

A principal função de um gestor é tomar decisões e definir as política da organização com base nos dados gerados em seu trabalho diário. A imensidão de dados gerados no desenvolvimento das funções da organização causa certo inviabilidade no que diz respeito a seu estudo detalhado. Sendo assim, é necessário o uso de ferramentas, a maioria delas computacionais, para auxiliá-lo nessa tarefa de filtragem do conjunto de dados, destacando aqueles que são mais relevantes para cada situação. (BATISTA, 2012)

A partir deste ponto será desenvolvido conceitos sobre os sistemas de informações gerenciais que foi o tema de maior importância para o artigo e pesquisa.

Conforme O'Brien (2002), um sistema de informações gerenciais gera informações que subsidiam os administradores nas tomada de decisão. Deste modo, tais sistemas auxiliam os administradores na busca de soluções que propiciem às organizações melhoria contínua de seus processos, produtos e serviços, pois levam aos gestores informações que o processo decisório demanda.

Um sistema de informação gerencial pode ser definido como um conjunto de componentes inter-relacionados trabalhando juntos para coletar, recuperar, armazenar e distribuir informação com a finalidade de auxiliar o planejamento, o controle, a coordenação, a análise e o processo decisório das organizações (LAUDON; LAUDON, 1999b).

Os sistemas de informações gerenciais para Stair (1998) formam um conjunto de pessoas, procedimentos, bancos de dados e dispositivos usados para oferecer informações de rotina aos administradores e tomadores de decisão, focalizando a eficiência das operações.

Já para Cruz (2000) são concebidos para que as organizações possam ter segurança no seu processo administrativo. A utilização dos seus dados é necessária para que as organizações continuem produzindo, e, quando esses dados são transformados em informações, servirão de apoio às decisões dos executores.

Oliveira (2004) diz que é o processo de transformação de dados em informações que serão utilizadas na estrutura decisória da empresa, proporcionando, ainda a sustentação administrativa para otimizar os resultados esperados.

Garcia e Garcia (2003) dão definição ao sistema como qualquer sistema que produz posições atualizadas no âmbito corporativo, resultado da integração de vários grupos de sistemas de informação que utilizam recursos de consolidação e interligação de entidades dentro de uma organização.

Podemos concluir então que os sistemas de informações gerenciais são de grande importância para as organizações obterem resultados tomadas de decisão assertivas a partir da análise dos dados que estes conseguem proporcionar ao gestor.

2.3 BENEFÍCIOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Stair e Reynolds (2002) enfatizam que o foco de um SIG é a eficiência operacional. Os setores de marketing, produção, finanças, entre outras áreas funcionais recebem suporte destas ferramentas e estão interligados por um baco de dados em comum, trazendo assim essa busca à eficiência.

Oliveira (2004) afirma que os sistemas de informações gerenciais são compostos também pelos

equipamentos e materiais necessários ao bom funcionamento do sistema; pelos indivíduos, que irão agregar valor às informações; pelos resultados decorrentes das tomadas de decisões; pelo controle e avaliação, em que os administradores controlam e avaliam o desempenho e o resultado das ações; e, finalmente, pela coordenação, função do processo administrativo que aproxima os resultados apresentados do que foi planejado.

Os SIGs apresentam muitas vantagens que auxiliam as empresas a exercer suas funções diárias. Oliveira (2002) sustenta que o sistema de informação gerencial pode, sob determinadas condições, trazer os seguintes benefícios para as empresas:

- Redução dos custos das operações;
- Melhoria no acesso às informações, proporcionando relatórios mais precisos e rápidos, com menor esforço;
- Melhoria na produtividade;
- Melhoria nos serviços realizados e oferecidos;
- Melhoria na tomada de decisões, por meio do fornecimento de informações mais rápidas e precisas;
- Estímulo de maior interação dos tomadores de decisão;
- Fornecimento de melhores projeções dos efeitos das decisões;
- Melhoria na estrutura organizacional, para facilitar o fluxo de informações;
- Melhoria na estrutura de poder, proporcionando maior poder para aqueles que entendem e controlam os sistemas;
- Redução do grau de centralização de decisões na empresa; e
- Melhoria na adaptação da empresa para enfrentar os acontecimentos não previstos.

O autor complementa dizendo que a informação dentro da empresa auxilia no apoio às decisões a partir dos sistemas de informação que a organização possui, tendo foco na transmissão e recepção destas informações para serem processadas da melhor forma contribuindo a uma melhor tomada de decisão.

Logo podemos ver que o SIG é um instrumento vital em qualquer empresa, já que ele se ajusta as necessidades específicas de cada uma. Porém, para que o sistema funcione, necessita da colaboração de todos os usuários, desde áreas administrativas até as operacionais, interagindo entre si, obtendo o melhor resultado ao final do processo.

Se o administrador souber interpretar corretamente as informações fornecidas pela ferramenta, se baseando nelas para a tomada de decisões, tanto em relações internas quanto externas, haverá sempre melhoria dentro da organização.

2.4 ORGANIZAÇÃO

Consoante Srour (2012) o estudo das organizações resulta de esforços interdisciplinares. Sociologia, Ciência Política, Antropologia, Administração, Econômica Política, Direito e Psicologia Social convergem e contribuem para o conhecimento desse tipo particular de coletividades. Como as organizações se empenham em atividades socialmente valorizadas, tornam-se um dos objetos de estudo preferenciais das Ciências Sociais. As organizações podem ser definidas como coletividades especializadas na produção de um determinado bem ou serviço. Elas combinam agentes sociais e

recursos se convertendo em instrumentos da economia. Potenciam a força numérica e tornam-se o terreno preferencial em que ações cooperativas se dão de forma coordenada.

De acordo com Batista (2012) uma organização empresarial tem como principal função gerar produtos ou serviços com o intuito de obter lucro. Assim, um objetivo extremamente importante para sua existência é promover melhorias no seu processo de produção a fim de maximizar seus lucros e minimizar despesas e perdas. Esses objetivos a serem seguidos somente são possíveis se a empresa mantiver um bom controle de todas as suas operações e dos relacionamentos entre elas.

Chiavenato (2000) opera dizendo que as empresas são visualizadas como um sistema aberto em constante relacionamento com o ambiente em que está, obtendo várias entradas, processando ou transformando estas entradas de diferentes maneiras e finalizando os resultados no aspecto de produtos ou serviços.

A programação estratégica da empresa é produzida a partir dos meios variáveis que o ambiente proporciona, isso acontece apenas por a organização ser um sistema aberto em constante influência do meio em que está.

Sendo alterada incessantemente conforme os dados apresentados e se moldando a partir deles, tendo uma visão mais ampla dos meios em que podem ser escolhidos para a produção, obtendo um melhor resultado ou mais próximo do previsto.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Quanto ao objetivo esta pesquisa é exploratória, pois visa proporcionar um maior entendimento do problema. Envolve uma pesquisa bibliográfica e entrevistas com pessoas experientes no problema pesquisado. Geralmente, assume a forma de pesquisa bibliográfica e estudo de caso (GIL, 2008).

Referente aos procedimentos técnicos esta pesquisa é bibliográfica, ou seja, é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. E também traz um estudo de caso que consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento (GIL, 2008).

Sendo assim a pesquisa bibliográfica para a resolução de um trabalho é de suma importância e relevância, uma vez que esta pesquisa traz posicionamentos e teorias já confirmada por autores e sintetizam uma nova visão sobre o assunto ou o desenvolvimento do tal.

A aplicação deste procura entender melhor os sistemas gerenciais e sua importância no meio empresarial, por meio de uma pesquisa dentro de uma instituição da área da saúde. Tendo como objetivo entender melhor a utilização destes sistemas, onde podem ser aplicados e quais os benefícios que eles trazem para as empresas.

Baseado em uma pesquisa ampla sobre o tema já estudado pelas referências obtidas dentro deste trabalho, foi elaborado e aplicado no primeiro semestre de 2019 e realizadas entrevistas aos farmacêuticos sênior e pleno, que desempenham a função de gestores nos setores de almoxarifado e farmácia em uma organização localizada na área central de São Paulo.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicialmente os entrevistados foram questionados a respeito de quais sistema utilizam, onde serão abordados por nomes fantasia para o sigilo da empresa pesquisada, tendo como resposta os sistemas X

uma plataforma onde se encontram SPT e SIG unidos para melhor atender as necessidades da empresa, Y que por sua vez é utilizado como sistema de cadeia de suprimentos, entrada e saída de estoque, já contendo acesso à relatórios e gráficos para análise no meio gerencial e o Z, um sistema desenvolvido para o grupo corporativo em que a empresa se encontra, dando a possibilidade de acesso a dados do grupo em que se encontra e uma comunicação efetiva entre as instituições deste.

Foi abordado o nível de decisão que os gestores têm de acordo com suas delimitadas funções dentro dos sistemas, ambos têm acesso aos dados e relatórios diários, semanais e mensais, podendo fazer alterações ao arquitetar suas projeções. Coincidindo com a visão de Pereira e Fonseca (1997), em que os sistemas de níveis gerenciais oferecem suporte aos gestores sendo flexíveis, dando uma resposta rápida para melhor tomada de decisão para problemas pouco estruturados.

Em seguida foi discutido a importância que os gestores dão aos sistemas e, de uma forma geral, definem os sistemas com um nível de alta relevância, pois eles os norteiam para a melhor tomada de decisão e conseqüentemente obter suas metas programadas. Condizendo com a fala de Batista (2012), que visa como principais funções de um gestor a tomada de decisões e definir a política da organização com base nos dados gerados em seu trabalho diário, sendo necessário o uso de ferramentas, a maioria delas computacionais, para auxiliá-lo nessa tarefa de filtragem do conjunto de dados, destacando aqueles que são mais relevantes para cada situação.

Comunicaram ainda que há momentos em que o sistema é decisório em processos, por exemplo a padronização, método em que o produto é sinalizado como de grande uso, e despadrãoização, que ao contrário, indica o produto como de pouca saída, conforme os relatórios de consumo, que proporcionam uma visão de quais materiais são mais consumidos ou utilizados. São notificados pela baixa quantidade de produtos, já exibindo uma simulação de compra e em quanto tempo o pedido será atendido. E por sua vez possui falhas por serem sistemas que não tem uma comunicação mútua, fazendo assim o trabalho mais duradouro e, conseqüentemente diminui a precisão de seus dados.

Os entrevistados apresentam que há falta de indicadores de performance e falta de aptidão para inserir novos fabricantes e fornecedores no sistema, tendo que acionar o auxiliar técnico para solucionar estes problemas que ocorrem com grande frequência. Sugerem melhorias na interface dos sistemas, mesmo um (X) sendo de fácil entendimento, não há diferenciação da área de interação operacional para a gerencial, dando acesso exclusivamente aos gestores, por meio de login, na maioria das funções.

As melhores funções mencionadas são as de identificação de falta e excessos dos produtos, assim como os relatórios de consumo para a idealização de fluxo dentro do estoque. Estando em concordância com Oliveira (2002) afirmando que um sistema de informação gerencial pode, sob determinadas condições, trazer benefícios para as empresas, como a melhoria no acesso às informações, proporcionando relatórios mais precisos e rápidos, com menor esforço.

Foi apontado que o poder de decisão dos sistemas gerenciais sobre os operacionais são efetivos na questão de parametrização e supervisão da operação dos colaboradores, para ter conhecimento se os mesmos estão dentro das conformidades estipuladas. Correspondendo a afirmação de Pereira e Fonseca (1997) declarando que os processos operacionais armazenam uma quantidade de informações exponencialmente considerável, vindo ser útil aos outros sistemas de maior nível hierárquico.

Os sistemas são de grande importância para a obtenção de metas definidas mensalmente pelos gestores e auxiliam de forma adequada, tendo como exceção quando há falhas no processo, devido a interferências. Que é mencionado por O'Brien (2006), quando expressa a retroação como o

instrumento que retorna uma informação devido a saída, tendo assim noção de funcionamento do sistema para obter suas metas. E em que os sistemas gerenciais auxiliam a empresa a alcançar suas metas por meio de funções de planejamento e controle, fornecendo informações sobre o passado, o presente e o futuro projetados sobre os efeitos relevantes dentro e fora da organização, como diz Oliveira (2005).

Os gestores colocam que as relações de dados dentro dos sistemas são constantes entre valores, produtos, quantidades, dando noção de como prosseguir para a reposição e distribuição de produtos para os demais setores dentro da organização. Declaram ainda que os sistemas também são de grande importância na redução de custos das operações, por serem o um meio mais ágil e prático, não apenas a nível gerencial, mas como também a operacional. Evitando desperdícios de tempo e a utilização de materiais de escritório, como eram realizadas as operações antes da implementação dos sistemas. Indicam a melhoria de produtividade, já que as operações se tornam mais rápidas e eficazes. A partir do fornecimento de informações precisas e intensas, traz a possibilidade de obter relatórios imprescindíveis para melhores tomadas de decisão, tendo como esforço o mínimo possível, estando em concordância com Oliveira (2002).

A partir da análise das entrevistas, percebe-se que se os sistemas forem bem gerenciados, as informações manuais podem gerar dados mais fidedignos, também que o problema obtido pela falta de comunicação entre os sistemas, se solucionada, pode trazer a realização de demandas em mais produtos.

5. CONCLUSÃO

O objetivo desta pesquisa é identificar os benefícios dos sistemas gerenciais nas organizações, trazendo também a problematização não prevista da empresa em questão obter mais de um sistema que opere nesta classe. Isso acontece, conforme os gestores, devido ao crescimento exponencial que a instituição teve em menos de uma década, impondo aos executivos implementarem sistemas independentes.

Os resultados deste estudo demonstram que os sistemas gerenciais são de grande importância para as organizações em diferentes setores e níveis hierárquicos, citados no referencial e definidos na pesquisa.

Tivemos também informações sobre os malefícios, ou melhor dizendo, deficiências destes sistemas, como por exemplo a falta de integração entre eles e os métodos de entrada de dados, podendo assim trazer a possibilidade de trabalhos futuros dentro deste âmbito, assim como a pesquisa para uma possível implementação de um sistema integrado.

As contribuições do estudo são o método de pesquisa ampla sobre os sistemas gerenciais e suas aplicações dentro de uma organização, sendo aprofundado dentro do estudo de caso, contribuindo com informações para novos trabalhos dentro da mesma temática.

Como limitações o projeto teve a falta de detalhamento perante as informações cedidas pelos gestores, tanto quanto a impossibilidade das entrevistas serem avaliadas pessoalmente para melhor aquisição de dados.

Há outros sistemas ainda em aberto dentro desta obra que podem ser melhores estudados e aplicados em vários setores da tecnologia da informação. Servindo como base para estudos futuros nesta área do conhecimento.

REFERÊNCIAS

- ANTHONY, R.N.; GOVINDARAJAN, V. **Sistemas de controle gerencial**. 12. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011.
- BATISTA, E.O. **Sistemas de informação: o uso consciente da tecnologia para o gerenciamento**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
- BAZZOTTI, C.; GARCIA, E. **A importância do sistema de informação gerencial na gestão empresarial para tomada de decisões**. Cascavel – Paraná: Ciências Sociais Aplicadas em Revista, 2006.
- CHIAVENATO, I. **Administração: Teoria, Processo e Prática**. 3. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2000.
- CRUZ, T. **Sistemas de informações gerenciais: tecnologia da informação e a empresa do século XXI**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2000.
- GARCIA, E.; GARCIA, O. P. G. **A importância do sistema de informação gerencial para a gestão empresarial**. v.2. . Cascavel – Paraná: Revista Ciências Sociais em Perspectiva, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel, 2003.
- GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. **Sistemas de Informações Gerenciais**. 7a. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2007.
- LAUDON, K. C.; LAUDON, J.P. **Gerenciamento de sistemas de informação**. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999a. 433p.
- O'BRIEN, J. **Sistemas de Informação e as Decisões Gerenciais na Era da Internet**. São Paulo: Saraiva, 2006.
- OLIVEIRA, D. P. R. **Sistemas de Informações Gerenciais**, 12ed. Atlas, São Paulo 2008.
- OLIVEIRA, D.P.R. **Sistemas de informações gerenciais: estratégicas, táticas e operacionais**. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2004.
- OLIVEIRA, D.P.R. **Sistemas, organizações e métodos: uma abordagem gerencial**. 13. ed. São Paulo, 2002.
- PEREIRA, M.J.L.B.; FONSECA, J.G.M. **Faces da Decisão: as mudanças de paradigmas e o poder da decisão**. São Paulo: Makron Books, 1997.

PORTO, M.A.G.; BANDEIRA, A.A. **A importância dos sistemas de informações gerenciais para as organizações.** Bauru – São Paulo, 2006.

SROUR, R.H. **Poder, cultura e ética nas organizações.** 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda, 2012.

STAIR, R.M.; REYNOLDS G.W. **Princípios de Sistemas de Informações: Uma abordagem Gerencial.** 4º ed. São Paulo: LTC, 2002.

STAIR, R. M. **Princípios de sistemas de informação - uma abordagem gerencial.** 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1998.

VON BERTALANFFY, L. **Teoria geral dos sistemas: fundamentos, desenvolvimento e aplicações.** 3. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2008.